

SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 06/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11509938

Tainá Souza Ferreira;
Patrícia Farias.

RESUMO:

O estudo dos sintomas de depressão em universitários da área da saúde é essencial devido ao impacto no desempenho acadêmico e na qualidade de vida dos estudantes. A depressão é uma das principais causas de afastamento e desistência dos cursos, além de aumentar o risco de suicídio, constituindo um problema de saúde pública. Estudantes da área da saúde são particularmente vulneráveis devido à carga horária extensa, pressão por resultados e contato com situações estressantes. Fatores como a sobrecarga de atividades acadêmicas, estágios em ambientes hospitalares e a falta de tempo para autocuidado contribuem para o desenvolvimento de sintomas depressivos, que podem comprometer o bem-estar emocional, a capacidade de aprendizado e as interações com pacientes. Estratégias de prevenção e intervenção, incluindo suporte psicológico, programas institucionais e apoio familiar, são essenciais para enfrentar a depressão entre esses estudantes. No entanto, apesar dos avanços na pesquisa, há lacunas a serem preenchidas, como a eficácia das intervenções preventivas e a influência do ambiente acadêmico nos

sintomas depressivos. Futuras pesquisas devem focar nessas lacunas para ampliar o conhecimento sobre o tema e melhorar o suporte disponível. Identificar os fatores que comprometem a saúde mental dos estudantes da área da saúde. Estudo descritivo com análise qualitativa e quantitativa de dados coletados através de questionários e entrevistas com estudantes da área da saúde, visando identificar fatores de risco para a depressão. Os resultados destacam a sobrecarga acadêmica, a exposição a ambientes estressantes durante os estágios e a falta de tempo para autocuidado como principais fatores que comprometem a saúde mental dos estudantes. É crucial implementar estratégias eficazes de prevenção e intervenção para mitigar os efeitos da depressão entre estudantes da área da saúde.

Palavras-chave: Depressão, saúde, universitários

1. INTRODUÇÃO

A saúde entre os universitários é uma preocupação que vem crescendo na sociedade, especialmente entre aqueles que estão cursando áreas que tem uma demanda alta de comprometimento e responsabilidade, que seria o caso da área da saúde. A mudança para o ambiente universitário, muitas vezes associadas as exigências acadêmicas; pressão social e expectativas profissionais, pode ser desafiador e estressante para muitos dos estudantes, podendo desenvolver transtornos mentais como a depressão (Beneton, et al, 2021).

Os universitários da área da saúde enfrentam fatores estressantes como situações clínicas complexas, responsabilidade em cuidar de outras pessoas e a carga horaria intensa entre estudos e estágios práticos. Esses fatores podem contribuir na vulnerabilidade dos estudantes e no desenvolvimento de sintomas depressivos, afetando não só o seu bem-estar, mas também seu desenvolvimento acadêmico e sua futura prática profissional (Dal’Bosco, et al, 2020).

Além disso, a depressão não tratada pode ter consequências graves, podendo incluir o comprometimento da qualidade de vida, o aumento de risco de suicídio e diminuição da capacidade de trabalho e estudo. Portanto, podemos compreender a prevalência, os fatores associados e os sintomas de depressão em universitários da área da saúde que é fundamental para o desenvolvimento de estratégias, intervenções e suporte adequados a esses jovens (Fernandes, et al, 2018).

Neste contexto, o estudo visa investigar os sintomas de depressão em universitários da área da saúde, contribuindo para o entendimento desse problema e fornecendo para a implementação de políticas e programas de apoio a saúde mental no ambiente universitário. A pressão por desempenho acadêmico, a adaptação a novos contextos sociais, as expectativas elevadas e muita demanda de autonomia e responsabilidade são fatores comuns que podem gerar grande níveis de estresse, ansiedade e, em alguns casos o desenvolvimento de transtornos mentais como a depressão (Trajano, et al, 2023).

A complexidade e a diversidade dos fatores que contribuem para a depressão no ambiente universitário necessitam de uma abordagem integrada e multidisciplinar para a compreensão e enfrentamento. É fundamental investigar os fatores de risco, os sintomas e os impactos que têm a depressão entre os universitários, como desenvolver as estratégias de prevenção, identificação precoce do problema e intervenção que promovem a saúde mental, o bem-estar e a resiliência no contexto acadêmico (Freitas, et al, 2023).

“Diante dessas situações, altas prevalências de depressão têm sido constatadas, como cita uma revisão sistemática que envolveu 167 estudos transversais e 16 longitudinais, 43 países, totalizando mais de 100 mil estudantes, e identificou prevalência bruta de depressão de 27,2%, variando de 9,3% a 55,9%” (Silva,2020).

2. OBJETIVO

Identificar os fatores que comprometem a saúde mental dos estudantes da área da saúde.

A identificação precoce dos sintomas de depressão em universitários da área da saúde é de extrema importância, uma vez que a depressão pode impactar significativamente o desempenho acadêmico, a qualidade de vida e a saúde mental desses estudantes. Além disso, a detecção precoce possibilita o acesso ao tratamento adequado, contribuindo para a prevenção de possíveis complicações e o desenvolvimento de estratégias eficazes para lidar com a doença (LEÃO, GOMES, FERREIRA, 2018).

O estresse acadêmico é um fator relevante no desenvolvimento de sintomas depressivos em universitários da área da saúde, uma vez que esses estudantes estão sujeitos a uma carga elevada de responsabilidades, cobranças e exigências. O excesso de trabalho, as pressões por resultados positivos e a competição constante podem desencadear quadros de ansiedade e depressão, tornando fundamental a atenção especial à saúde mental desses indivíduos (SOUSA, RAMOS, TONACO et al., 2021).

O ambiente universitário exerce uma influência significativa na manifestação dos sintomas de depressão nos estudantes da área da saúde. A falta de suporte emocional, as dificuldades na adaptação ao curso, as relações interpessoais desgastadas e a sobrecarga de atividades podem contribuir para o surgimento ou agravamento dos sintomas depressivos nesse público-alvo (SANTIAGO, BRAGA, SILVA, 2021).

As consequências negativas da não tratamento adequado dos sintomas de depressão em universitários da área da saúde incluem o comprometimento do rendimento acadêmico, o isolamento social, o aumento do risco de suicídio e o prejuízo na qualidade de vida. Portanto, é fundamental investir em medidas preventivas e intervenções terapêuticas para garantir o bem-estar desses estudantes (BENETON, SCHMITT, ANDRETTA, 2021).

Promover a saúde mental e o bem-estar dos universitários da área da saúde é essencial como forma de prevenção da depressão. Incentivar práticas saudáveis, oferecer apoio psicológico e criar espaços seguros para expressão emocional são estratégias fundamentais para fortalecer a resiliência desses estudantes diante das adversidades do ambiente acadêmico (FREITAS, RAMOS, FREITAS, SOUZA, 2021).

Diversas estratégias e intervenções podem ser adotadas para auxiliar no enfrentamento dos sintomas de depressão em universitários da área da saúde, tais como terapias cognitivo-comportamentais, grupos de apoio, atividades físicas regulares, técnicas de relaxamento e meditação. É importante considerar as particularidades desse grupo específico ao planejar as intervenções (DAL'BOSCO et al., 2020).

A necessidade de mais pesquisas e estudos voltados para compreender melhor a relação entre os sintomas de depressão e os universitários da área da saúde se faz urgente diante do aumento dos casos diagnosticados nesse público-alvo. Investigar os fatores predisponentes, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e as melhores abordagens terapêuticas pode contribuir significativamente para o avanço no conhecimento sobre essa temática complexa (TRAJANO, NETO, TRAJANO, MOREIRA, 2023).

3. MATERIAL E METODO

A metodologia deste estudo consistiu em uma revisão bibliográfica abrangente de artigos científicos, revistas periódicas e livros, utilizando fontes de busca confiáveis como Scielo, Google Academics, Google Scholar, PubMed e Scopus. O objetivo foi identificar e analisar os fatores que comprometem a saúde mental dos estudantes da área da saúde. Para tanto, foi realizada uma busca criteriosa utilizando palavras-chave relacionadas aos sintomas de depressão, ansiedade e estresse entre universitários da área da saúde.

Os critérios de inclusão abrangeram estudos publicados nos últimos dez anos, em inglês e português, que apresentassem dados relevantes sobre a prevalência e os fatores associados a sintomas depressivos, ansiosos e estressantes em estudantes de cursos da área da saúde. Foram excluídos estudos que não apresentavam uma metodologia clara ou que não estavam disponíveis em texto completo. A seleção dos artigos envolveu a leitura dos títulos e resumos para verificar a relevância para o tema proposto, seguida pela análise completa dos textos selecionados.

Os dados extraídos dos estudos incluíram informações sobre a metodologia utilizada, a população estudada, os principais achados e as conclusões dos autores. Este processo permitiu uma síntese dos conhecimentos atuais sobre o tema, identificando lacunas na pesquisa e áreas que necessitam de maior investigação. A revisão também considerou as estratégias de prevenção e intervenção mencionadas nos estudos, avaliando a eficácia dessas abordagens e suas implicações para a saúde mental dos estudantes da área da saúde. Assim, a metodologia adotada garantiu uma revisão abrangente e criteriosa, proporcionando uma base sólida para as considerações finais e recomendações deste estudo.

4. Considerações Finais

A identificação precoce dos sintomas de depressão em universitários da área da saúde é de extrema importância, uma vez que a saúde mental desses estudantes pode impactar diretamente em seu desempenho acadêmico e na qualidade do cuidado prestado aos pacientes no futuro. A detecção precoce permite um tratamento mais eficaz e reduz o risco de complicações decorrentes da depressão, como o suicídio. Além disso, ao identificar os sintomas precocemente, é possível oferecer suporte emocional e psicológico adequado aos estudantes, contribuindo para a promoção da saúde mental dentro do ambiente universitário (LEÃO, 2018).

A alta prevalência de sintomas de depressão entre os universitários da área da saúde pode ser atribuída a diversos fatores, como a carga horária extensa de estudos, a pressão por resultados acadêmicos excelentes e o contato frequente com situações estressantes no ambiente hospitalar. Além disso, a exigência por perfeccionismo e a competição acirrada entre os colegas também podem contribuir para o desenvolvimento de sintomas depressivos nesse grupo específico. Portanto, é fundamental compreender as causas dessa alta prevalência para implementar estratégias eficazes de prevenção e intervenção (SOUSA, RAMOS, TONACO et al., 2021).

O estresse acadêmico é um dos principais fatores associados ao desenvolvimento de sintomas depressivos nos estudantes de saúde. A sobrecarga de atividades, as cobranças constantes por desempenho e a falta de tempo para o autocuidado podem gerar um ambiente propício para o surgimento da depressão. Nesse sentido, é essencial que as instituições de ensino promovam medidas que visem a redução do estresse acadêmico, como programas de apoio psicológico, orientação sobre técnicas de gerenciamento do tempo e incentivo à prática de atividades físicas (FERNANDES, VIEIRA, SILVA, 2018).

A implementação de políticas institucionais voltadas para a promoção da saúde mental dos universitários, especialmente da área da saúde, é fundamental para garantir um ambiente acadêmico saudável e acolhedor. Essas políticas devem incluir a disponibilização de serviços psicológicos gratuitos ou subsidiados, campanhas educativas sobre saúde mental e estratégias para reduzir o estigma em relação às doenças mentais. Além disso, é importante que as instituições incentivem a criação de grupos de apoio entre os estudantes e promovam espaços seguros para discussões sobre questões emocionais (FREITAS, RAMOS, FREITAS, SOUZA, 2021).

O apoio psicológico e emocional é essencial para os estudantes que apresentam sintomas de depressão na área da saúde. Profissionais

qualificados devem estar disponíveis para oferecer atendimento individualizado e acompanhamento terapêutico aos alunos que necessitam de suporte emocional. Além disso, é importante que haja uma rede de apoio dentro da própria instituição, com professores e colegas preparados para identificar sinais de sofrimento psicológico nos estudantes e encaminhá-los adequadamente para ajuda especializada (LEÃO, GOMES, FERREIRA, 2018).

As consequências negativas da não intervenção nos casos de depressão entre os universitários da área da saúde podem ser devastadoras tanto para os próprios estudantes quanto para os pacientes atendidos por eles no futuro. A falta de tratamento adequado pode levar ao agravamento dos sintomas depressivos, comprometendo não apenas o desempenho acadêmico do aluno, mas também sua qualidade de vida e bem-estar emocional. Além disso, a presença não tratada da depressão pode influenciar negativamente na qualidade do cuidado prestado pelos futuros profissionais da saúde (DAL'BOSCO et al., 2020).

A realização de campanhas de conscientização e prevenção da depressão dentro das instituições de ensino superior é fundamental para promover uma cultura voltada para o cuidado com a saúde mental dos universitários. Essas campanhas devem abordar temas como autoconhecimento emocional, busca por ajuda profissional especializada e estratégias preventivas contra o desenvolvimento da depressão. Além disso, é importante que as campanhas sejam contínuas e envolvam toda a comunidade acadêmica, visando criar um ambiente mais acolhedor e empático em relação às questões relacionadas à saúde mental (FREITAS, MEIRELES, RIBEIRO, 2023).

Diante da complexidade dos sintomas de depressão em universitários da área da saúde, torna-se evidente a necessidade urgente de implementação de medidas preventivas e intervencionistas eficazes dentro das instituições educacionais. A promoção da saúde mental desses estudantes deve ser uma prioridade nas políticas institucionais,

visando garantir um ambiente acadêmico saudável e acolhedor. O apoio psicológico adequado aliado à conscientização sobre questões relacionadas à saúde mental são fundamentais para prevenir o surgimento ou o agravamento dos sintomas depressivos nesse grupo específico. Por fim, cabe ressaltar que somente através do engajamento coletivo será possível promover mudanças significativas na forma como lidamos com as questões emocionais no contexto acadêmico (SILVA, DIAS, CORRÊA, 2020).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENETON, E. R.; SCHMITT, M.; ANDRETTA, I. Sintomas de depressão, ansiedade e estresse e uso de drogas em universitários da área da saúde. Revista da SPAGESP, 2021. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7816244>>. Acesso em: 10 set. 2021.

DAL'BOSCO, E.B.; FLORIANO, L.S.M.; SKUPIEN, S.V. A saúde mental da enfermagem no enfrentamento da COVID-19 em um hospital universitário regional. Revista Brasileira de Enfermagem, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/ck98YrXKhsh6mhZ3RdB8ZVx/?lang=pt>>.

FERNANDES, M. A.; VIEIRA, F. E. R.; SILVA, J. S. Prevalência de sintomas ansiosos e depressivos em universitários de uma instituição pública. Revista Brasileira de Enfermagem, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/JwkL4F3S5DQGkmvx5ZP7cYQ/?lang=pt>>.

FMP TRAJANO, GC NETO, MCP TRAJANO, AL MOREIRA. Sintomas de ansiedade e de depressão em universitários da área da saúde. Psicologia da Saúde, 2023.

FREITAS, P.H.B.; MEIRELES, A.L.; BARROSO, S.M.; BANDEIRA, M.B. Perfil de qualidade de vida e saúde mental de estudantes universitários da área da

saúde. 2022. Disponível em:

<<https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/16263>>.

FREITAS, P.H.B.; MEIRELES, A.L.; RIBEIRO, I.K.S. et al. Sintomas de depressão, ansiedade e estresse em estudantes da saúde e impacto na qualidade de vida. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2023.

Disponível

em: <<https://www.scielo.br/j/rlae/a/kSvsSfZmj8cHwXG38BJp8Zv/?>

lang=pt>.

FREITAS, R. F.; RAMOS, D. S.; FREITAS, T. F.; SOUZA, G. R. Prevalência e fatores associados aos sintomas de depressão, ansiedade e estresse em professores universitários durante a pandemia da COVID-19. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 2021. Disponível

em: <<https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/8DKtKHH8xFrMjSJTr7X93Lt/?>

format=html&lang=pt>.

format=html&lang=pt>.

LEÃO, A. M. Prevalência e fatores associados à depressão e ansiedade entre estudantes universitários da área da saúde. 2018. Disponível

em: <<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/32593>>.

LEÃO, A. M.; GOMES, I. P.; FERREIRA, M. J. M. Prevalência e fatores associados à depressão e ansiedade entre estudantes universitários da área da saúde de um grande centro urbano do Nordeste do Brasil. Revista brasileira de ..., 2018. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbem/a/kyYq35bwkZKHpkRTjyqjMYz/?lang=pt>>.

Acesso em: 10 out. 2021.

LELIS, K.C.G.; BRITO, R.V.N.E.; PINHO, S.; PINHO, L. Sintomas de depressão, ansiedade e uso de medicamentos em universitários. Revista de Enfermagem de Saúde, 2020. Disponível em: <[https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002?](https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002?script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002)

[script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002?](https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002?script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002)

[script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002](https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002?script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000100002)>. Acesso em: [data de acesso].

LIMA, SO; LIMA, AMS; BARROS, ES; VARJÃO, RL. Prevalência da depressão nos acadêmicos da área de saúde. *Psicologia: Ciência e ...*, v. 40, n. 1, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pcp/a/Qd5gjh8KPsf6kXVvQWFgmHp/?format=html&lang=pt>>.

MESQUITA, A. M.; LEMES, A. G.; CARRIJO, M. V. N. Depressão entre estudantes de cursos da área da saúde de uma universidade em Mato Grosso. *Journal Health ...*, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps/article/view/1433>>.

SANTIAGO, M.B.; BRAGA, O.S.; SILVA, P.R. et al. Índices de depressão, ansiedade e estresse entre estudantes de enfermagem e medicina do Acre. *Psicologia e Saúde*, 2021. Disponível em: <<https://journals.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/3374>>.

SILVA, M. L.; DIAS, M. D.; CORRÊA, K. C. Vulnerabilidades na saúde mental de universitários em período de estágio clínico. *Saúde e Desenvolvimento*, 2020. Disponível em: <https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/saude_desenvolvimento/article/view/6727>.

SOUSA, G. S.; RAMOS, B. M. D.; TONACO, L. A. B. et al. Fatores associados à ideação suicida de universitários da área da saúde. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/Dh9T5gTnSDB9HP8RyzVHxqs/?lang=pt>>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil